

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO LICURI CAMELIZADO (*Syagrus coronata*): CARACTERIZAÇÃO INTEGRADA DE PARÂMETROS DE QUALIDADE

Carla Liriel Veiga de Souza¹

Renata Santana de Souza²

Calila Texeira Santos³

Juracir Silva Santos⁴

¹ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, *Campus* Senhor do Bonfim-Ba, Bolsista do PIBID. lirielsouza004@gmail.com

² Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, *Campus* Senhor do Bonfim-Ba, Bolsista do PIBID. renatassouza31@gmail.com

³ Doutora em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS; Mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Senhor do Bonfim, Professora orientadora e supervisora do PIBID. calila.santos@ifbaiano.edu.br

⁴ Doutorado em Química pela Universidade Federal da Bahia, Mestrado em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa, Especialização em Metodologia do Ensino de Química pelo Centro Universitário Internacional, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Senhor do Bonfim, Coordenador do subprojeto do PIBID. juracir.santos@ifbaiano.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.18989748

Resumo

O licuri (*Syagrus coronata*) é um fruto nativo do semiárido brasileiro, amplamente utilizado na alimentação e com elevado potencial para agregação de valor por meio do processamento. O presente estudo teve como objetivo realizar a caracterização físico-química do licuri caramelizado, visando avaliar sua qualidade e potencial tecnológico. Trata-se de uma pesquisa de natureza experimental e quantitativa, na qual foram realizadas análises de sólidos solúveis totais (°Brix), pH, teor de lipídios, cinzas, umidade e carboidratos, utilizando metodologias padronizadas. Os resultados obtidos indicaram teor de sólidos solúveis totais de 2,6%, pH médio de 5,5, teor de lipídios de 8%, cinzas de 1,24%, umidade de 5,16% e carboidratos correspondentes a 61,11%. O perfil físico-químico evidenciou baixo teor de umidade e elevado conteúdo de carboidratos, características favoráveis à estabilidade e ao valor energético do produto, embora a presença significativa de lipídios indique a necessidade de cuidados quanto à oxidação. Conclui-se que o licuri caramelizado apresenta potencial para o desenvolvimento de produtos alimentícios, contribuindo para a valorização de recursos regionais e para o fortalecimento da cadeia produtiva local.

Palavras-Chaves: Licuri; produtos regionais; processamento de alimentos.

1. INTRODUÇÃO

O licuri (*Syagrus coronata*) é uma palmeira do bioma Caatinga, amplamente presente no semiárido nordestino, com destaque para o estado da Bahia. Segundo Beltrão e Oliveira (2007), essa espécie possui elevada relevância socioeconômica, uma vez que seus frutos são utilizados na produção de alimentos, óleos, cosméticos, artesanato e bebidas, configurando-se como importante fonte de renda e subsistência para comunidades tradicionais da região.

Do ponto de vista botânico e produtivo, o licurizeiro caracteriza-se por sua rusticidade e elevada capacidade de adaptação a condições ambientais adversas. Drumond (2007) descreve que a espécie apresenta elevada resistência à seca, desenvolvendo-se em solos pedregosos e suportando longos períodos de estiagem, além de produzir cachos numerosos, com grande quantidade de frutos ao longo do ano.

No que se refere às características do fruto, Beltrão (2007) aponta que o licuri apresenta formato oval, pequenas dimensões e polpa que, durante o processo de maturação, passa de um estado inicialmente leitoso para uma consistência sólida, originando a amêndoa. Essa amêndoa é a principal parte com interesse alimentar e industrial, devido à sua composição rica em nutrientes.

Sob a perspectiva nutricional, Antoniassi et al. (2021) evidenciam que a amêndoa do licuri apresenta elevado teor de lipídios, podendo ultrapassar 50% da matéria seca, o que confere alto valor energético ao fruto. Essa característica torna o licuri um alimento relevante tanto para o consumo humano quanto para o aproveitamento agroindustrial, especialmente em contextos de agricultura familiar.

Além do valor nutricional, o licuri possui importância ambiental e cultural significativa. Razera (2023) destaca que a espécie está fortemente associada às práticas tradicionais do semiárido, contribuindo para a segurança alimentar, geração de renda e fortalecimento da identidade cultural das populações locais. Nesse sentido, o licuri é reconhecido não apenas como recurso alimentar, mas também como elemento estratégico para o desenvolvimento territorial sustentável.

No contexto do processamento de alimentos, a caracterização físico-química de frutos e de seus derivados é fundamental para avaliar qualidade, estabilidade e potencial tecnológico. Silva (2015) ressalta que parâmetros como pH, sólidos solúveis totais, teor de lipídios, umidade, cinzas e carboidratos são indicadores essenciais para compreender o comportamento dos alimentos durante o processamento e o armazenamento.

Entre os derivados do licuri, o licuri caramelizado destaca-se pelo valor agregado e pela aceitação sensorial. Santos et al. (2023) apontam que o processo de cocção e caramelização pode alterar significativamente as características físico-químicas do produto final, influenciando sua qualidade, estabilidade e vida útil. Dessa forma, torna-se necessário aprofundar estudos que avaliem esses parâmetros de forma integrada.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma caracterização físico-química integrada do licuri caramelizado, considerando os parâmetros de pH, sólidos solúveis totais (°Brix), teor de lipídios, cinzas, umidade e carboidratos, contribuindo para a compreensão de sua qualidade, potencial tecnológico e possibilidades de aproveitamento no semiárido brasileiro.

2. METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter experimental e descritivo, com abordagem quantitativa, sendo desenvolvida no Laboratório de Físico-Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) – *Campus* Senhor do Bonfim.

O estudo foi conduzido a partir da integração de dois conjuntos de análises físico-químicas aplicadas ao licuri caramelizado, contemplando os parâmetros de pH, sólidos solúveis totais (°Brix), teor de lipídios, cinzas, umidade e carboidratos. Todos os ensaios foram realizados conforme metodologias clássicas amplamente utilizadas na análise de alimentos, garantindo confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados.

As amostras de licuri caramelizado foram obtidas a partir de processamento prévio padronizado, sendo posteriormente acondicionadas em recipientes adequados e mantidas em condições ambientais controladas até a realização das análises. Todas as determinações foram realizadas em triplicata, com o objetivo de minimizar erros experimentais e permitir o cálculo de valores médios representativos.

2.1 Determinação de sólidos solúveis totais (°Brix)

Para a determinação dos sólidos solúveis totais, foram utilizados balança analítica, triturador ou almofariz, béqueres, água destilada, refratômetro digital, refratômetro analógico e álcool 70% para higienização dos prismas. Inicialmente, aproximadamente 10 g de licuri caramelizado foram pesados, triturados e diluídos em 30 mL de água destilada, até obtenção de uma solução homogênea.

As leituras foram realizadas em refratômetro digital, após higienização do prisma com álcool 70%, aplicando-se uma gota da amostra e registrando-se o valor indicado. O

procedimento foi repetido três vezes, com limpeza do equipamento entre as leituras. Em seguida, realizou-se a leitura em refratômetro analógico, depositando-se a amostra sobre o prisma inferior, ajustando o equipamento à fonte de luz e efetuando a leitura na escala graduada, também em triplicata.

2.2 Determinação do teor de lipídios

A determinação do teor de lipídios foi realizada pelo método de extração contínua em Soxhlet. Para isso, utilizaram-se estufa de secagem, balança analítica, papel filtro, cartucho de extração, sistema Soxhlet, manta de aquecimento, solvente orgânico (éter de petróleo ou hexano), dessecador e vidrarias auxiliares.

Inicialmente, as amostras de licuri caramelizado foram secas em estufa a 105 °C até atingirem peso constante. Posteriormente, cerca de 10 g da amostra seca foram pesados, acondicionados em cartucho de papel filtro e submetidos à extração contínua em Soxhlet, com refluxo do solvente por aproximadamente seis horas. Ao final do processo, o solvente foi evaporado, o resíduo lipídico obtido foi seco, resfriado em dessecador e pesado, sendo o teor de lipídios expresso em percentual.

2.3 Determinação de pH

Para a determinação do pH, utilizaram-se pHmetro digital, soluções tampão padrão de pH 4,0 e 7,0, balança analítica, béqueres e água destilada. O pHmetro foi previamente calibrado com as soluções tampão.

Foram pesados 10 g de licuri caramelizado, os quais foram diluídos em 100 mL de água previamente fervida e resfriada. A mistura foi mantida sob agitação periódica por 30 minutos e, após repouso de 10 minutos, realizou-se a leitura do pH do sobrenadante, mantendo-se o eletrodo imerso na solução durante a medição. Após cada leitura, o eletrodo foi lavado com água destilada e armazenado em solução de KCl a 3%.

2.4 Determinação de cinzas

A determinação do teor de cinzas foi realizada pelo método de incineração em mufla, utilizando mufla, cadinhos previamente tarados, balança analítica e dessecador. Aproximadamente 3 a 4 g da amostra foram pesados em cadinhos e levados à mufla, permanecendo a 450 °C por um período de 4 a 5 horas, até que o resíduo apresentasse coloração branca ou acinzentada clara.

Após a incineração, os cadinhos foram transferidos para o dessecador até o resfriamento e, posteriormente, pesados. O procedimento de aquecimento e resfriamento foi repetido até obtenção de peso constante, permitindo o cálculo do teor percentual de cinzas.

2.5 Determinação de umidade

Para a determinação do teor de umidade, foram utilizados estufa de secagem, pesa-filtros ou cadinhos, balança analítica e dessecador. Cerca de 5 g da amostra foram pesados em recipientes previamente tarados e levados à estufa a 105 °C por um período de três horas.

Após a secagem, as amostras foram retiradas da estufa e transferidas para o dessecador até o resfriamento, sendo então pesadas. O procedimento foi repetido até que se atingisse peso constante. A diferença entre a massa inicial e a massa final foi utilizada para o cálculo do teor de umidade.

2.6 Determinação de carboidratos

A determinação do teor de carboidratos foi realizada pelo método de Fehling, utilizando béqueres, erlenmeyers, buretas, pipetas volumétricas, soluções de Fehling A e B, solução de acetato neutro de chumbo saturada, sulfato de sódio, água destilada e fonte de aquecimento.

Foram pesados 5 g da amostra e transferidos para um béquer contendo 50 mL de água destilada. Em seguida, adicionou-se solução de acetato neutro de chumbo até cessar a precipitação. O volume foi completado com água destilada e a solução filtrada. Posteriormente, adicionou-se sulfato de sódio ao filtrado para precipitação do excesso de chumbo, realizando-se nova filtração.

O filtrado final foi transferido para uma bureta. Em um erlenmeyer, adicionaram-se 10 mL da solução de Fehling A, 10 mL da solução de Fehling B e 40 mL de água destilada. A solução foi aquecida até ebulição e titulada com o conteúdo da bureta, adicionando-se gota a gota, sob agitação constante, até o desaparecimento da coloração azul e formação de precipitado vermelho, indicando o ponto final da reação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A caracterização físico-química do licuri caramelizado permitiu avaliar parâmetros fundamentais para a compreensão da qualidade, estabilidade e potencial tecnológico do produto. Foram analisados os teores de umidade, cinzas, lipídeos, carboidratos, pH e sólidos

solúveis (°Brix), os quais fornecem subsídios importantes para a interpretação do comportamento do alimento após o processamento.

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos obtidos nas análises do licuri caramelizado

Parâmetro analisado	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Média
Teor de umidade (%)	6,16	0,95	8,37	5,16
Teor de cinzas (%)	1,21	1,23	1,27	1,24
Teor de lipídeos (%)	—	—	—	8,0
Teor de carboidratos (%)	100	37,87	45,45	61,11
pH	—	—	—	5,5
Sólidos solúveis (°Brix)	—	—	—	2,6

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2026

O teor de sólidos solúveis totais encontrado foi de 2,6%, indicando baixa concentração de açúcares solúveis mensuráveis pelo método refratométrico. Esse resultado pode estar relacionado às transformações químicas ocorridas durante o processo de caramelização, uma vez que parte dos açúcares pode reagir com a matriz do fruto, formando compostos que não são detectados diretamente pelo refratômetro. Esse valor sugere um produto com sabor adocicado moderado e pode influenciar sua estabilidade durante o armazenamento.

O pH médio do licuri caramelizado foi de 5,5, caracterizando-o como um alimento levemente ácido. Essa condição é comum em produtos derivados de frutos oleaginosos e contribui, de forma parcial, para a conservação microbiológica. No entanto, por se tratar de um valor próximo à neutralidade, o pH isoladamente não garante elevada estabilidade, sendo necessário associá-lo a outros fatores de controle, como a redução da umidade e o adequado acondicionamento do produto.

Em relação ao teor de lipídios, o valor obtido foi de 8%, evidenciando a presença significativa dessa fração no licuri caramelizado. Esse resultado está de acordo com a composição natural do licuri, cuja amêndoa apresenta elevado conteúdo lipídico. A presença de lipídios confere importante valor nutricional ao produto, entretanto, pode representar um fator limitante quanto à vida útil, devido à suscetibilidade desses compostos à oxidação.

A análise do teor de cinzas revelou valor médio de 1,24%, indicando baixa concentração de minerais no produto. Esse resultado encontra-se dentro da faixa esperada para alimentos submetidos a processamento térmico e com predominância de carboidratos. A pequena variação observada entre as repetições demonstra boa reprodutibilidade do método empregado e confiabilidade dos dados obtidos.

O teor médio de umidade foi de 5,16%, sendo considerado baixo e favorável à conservação do licuri caramelizado. A baixa umidade reduz a disponibilidade de água livre, dificultando o desenvolvimento de microrganismos e contribuindo para maior estabilidade microbiológica. Apesar da variação entre as amostras analisadas, os valores permaneceram dentro de uma faixa aceitável para produtos caramelizados.

Quanto aos carboidratos, o teor médio encontrado foi de 61,11%, confirmando que essa é a principal fração do licuri caramelizado. Esse elevado conteúdo está associado tanto aos açúcares naturais do fruto quanto àqueles incorporados durante o processo de caramelização, sendo responsável pelo alto valor energético do produto e por suas características sensoriais, como sabor e textura.

De forma integrada, os resultados indicam que o licuri caramelizado apresenta perfil físico-químico caracterizado por elevado teor de carboidratos, baixa umidade, presença significativa de lipídios, baixa concentração mineral e pH levemente ácido. Esses fatores conferem ao produto potencial energético relevante e relativa estabilidade, ao mesmo tempo em que evidenciam a necessidade de cuidados quanto à oxidação lipídica e às condições de armazenamento, visando à manutenção da qualidade e da segurança alimentar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu a caracterização físico-química do licuri caramelizado, evidenciando parâmetros relevantes para a avaliação da qualidade e do potencial tecnológico desse produto. A análise integrada dos resultados demonstrou que o licuri caramelizado apresenta elevado teor de carboidratos, baixa umidade, pH levemente ácido, presença significativa de lipídios e baixa concentração de cinzas, características que contribuem para seu valor energético e para sua estabilidade relativa.

Os baixos valores de umidade e pH observados indicam condições favoráveis à conservação do produto, especialmente quando associados a boas práticas de processamento e armazenamento. No entanto, o teor de lipídios identificado reforça a necessidade de cuidados adicionais quanto à oxidação, o que pode comprometer a qualidade sensorial e nutricional ao longo do tempo. Dessa forma, estratégias adequadas de acondicionamento e proteção contra fatores externos tornam-se fundamentais para a manutenção da qualidade do licuri caramelizado.

Os resultados obtidos também destacam o potencial do licuri como matéria-prima para o desenvolvimento de produtos alimentícios processados, agregando valor a um recurso regional e contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva local. Além disso, o

aproveitamento do licuri pode representar uma alternativa sustentável de geração de renda, especialmente para comunidades que dependem do extrativismo e da agroindústria de base familiar.

Por fim, ressalta-se a importância da realização de estudos complementares que avaliem aspectos microbiológicos, sensoriais e de vida de prateleira, a fim de ampliar o conhecimento sobre o licuri caramelizado e viabilizar sua inserção de forma segura e competitiva no mercado. Os dados apresentados neste trabalho fornecem subsídios científicos relevantes para futuras pesquisas e para o aprimoramento de processos tecnológicos envolvendo o licuri.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, José Carlos de; SILVA, José Carlos da. Colhedores de licuri: a agroecologia e a tecnologia social como estratégias para o desenvolvimento rural sustentável no semiárido. **Cadernos de Agroecologia**, v. 18, n. 2, p. 1–15, 2023. Disponível em: <https://revista.aba-agroecologia.org.br/cad/article/view/10868/7520>.

ANTONIASSI, R. et al. Nutritional evaluation of *Syagrus coronata* kernels. **Food Research International**, v. 140, p. 110029, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cta/a/FkCM7v73GzSx9rLmBqPXzqj/?format=html&lang=en>.

BAUER, L. C. et al. Chemical characterization of pressed and refined licuri oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, v. 90, n. 8, p. 1147-1154, 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3032/303228848022.pdf>.

BELTRÃO, N. E. M.; OLIVEIRA, M. I. P. Licuri: potencial socioeconômico para o semiárido nordestino. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 2, n. 2, p. 1342-1345, 2007. Disponível em: <https://www.aba-agroecologia.org.br/revista/cad/article/view/14926/9118>.

CARVALHO, A. J. A.; ALVES, J. S.; FERREIRA, M. H. S. O licuri (*Syagrus coronata*, *Arecaceae*): lavoura xerófila e agricultura familiar camponesa no semiárido do centro-norte baiano. **Bahia Análise & Dados**, v. 24, n. 3, p. 415-434, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/370056970_O_licuri_Syagrus_coronata_Arecaceae_lavoura_xerofila_e_agricultura_familiar_camponesa_no_Semiarido_do_centro-norte_baiano_BAHIA_ANALISE_DADOS_243_2014. Acesso em: 28 set. 2025

DANTAS, Rafael. **Tesouro da Caatinga, licuri ganha novos horizontes na bioeconomia graças à ciência**. Mongabay Brasil, 26 ago. 2025. Disponível em: <https://brasil.mongabay.com/2025/08/tesouro-da-caatinga-licuri-ganha-novos-horizontes-na-bioeconomia-gracas-a-ciencia/>. Acesso em: 12 set. 2025.

DRUMOND, M. A. Recursos florestais nativos do semiárido: espécies potenciais. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2007. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/970053/florestas-energeticas-especies-potencialidades-para-o-semiarido-brasileiro>.

GUIMARÃES, Julian dos Santos; SHIOSAKI, Ricardo Kenji; MENDES, Marianne Louise Marinho. Licuri (*Syagrus coronata*): características, importâncias, potenciais e perspectivas do pequeno coco do Brasil. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, [S. l.], v. 58, 2021. DOI: 10.5380/dma.v58i0.68852. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/68852>. Acesso em: 28 set. 2025.

RAZERA, M. de L. **Palmeira do sertão: caracterização da cadeia produtiva do licuri (*Syagrus coronata* Martius Beccari) em regiões da Bahia**. 2023. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2023. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29314>.

RAZERA, Marina de Lima. **Palmeira do sertão: caracterização da cadeia produtiva do licuri (*Syagrus coronata* Martius Beccari) em regiões da Bahia**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2021. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29314>. Acesso em: 12 set. 2025.

SANTOS, Pedro Henrique Campello; SANTANA, Célio Dantas de; CERQUEIRA, Tiago Batista; COCOZZA, Fabio del Monte; PAZ, Cristiane Domingos da. Processamento de polpa de licuri utilizando cocção solar em alternativa aos combustíveis convencionais. **Revista Ouricuri, Juazeiro**, v. 13, n. 1, p. 68-87, jan./jun. 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/ouricuri/article/view/16610>.

SILVA, Iolanda Ferreira da. **Caracterização físico-química, dos compostos bioativos e atividade antioxidante da amêndoa do licuri (*Syagrus coronata* (Mart.) Beccari)**. 2015. 42 f. Monografia (Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, *Campus* Salgueiro, Salgueiro, 2015. Disponível em: <https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/348>.

TEIXEIRA, M. A. et al. Emerging lipids from Arecaceae palm fruits in Brazil. *Frontiers in Nutrition*, v. 9, p. 1-12, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1420-3049/27/13/4188>